

INTRODUKTSIYA QILINGAN GALOFIT O'SIMLIKLARNING AYRIM MORFOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

O'.Jumanov

tadqiqitchi.,

T.Kuliev

q.x.f.n. dotsent.,

H.Qo'shiev

b.f.d.prof,

A.Kenjaev

doktarant.,

H.Xaqberdieva

tadqiqotchi,

Guliston davlat universiteti "Eksperimental biologiya" laboratoriyasi.

E-mail: jumanovotkirjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948915>

Annotatsiya

Chetdan introduktsiya qilingan *Atriplex undulata*, *A. nummularia* *A. amnicola* va *Acacia ampliceps* o'simlik turlarining har xil darajada sho'rlangan tuproq sharoitida o'sishi va rivojlanish bosqichlaridagi morfofiziologik xususiyatlari o'rganildi. Har xil darajada sho'rlangan tuproq sharoitida o'simliklarning poyasining uzunligi hamda yer usti biomassasining quruq va xo'l xoldagi ko'rsatkichlari asosida farq aniqlandi. Bunda *Atriplex undulata*, *A. nummularia* *A. amnicola* kuchsiz va o'rta sho'rlanish darajasiga ega bo'lgan tuproq sharoitida poya uzunligi kuchli farq qilmadi, lekin yer ustki biomassasi sho'rlanmagan tuproq sharoitda yuqori ekanligi qayd qilindi. Kuchli sho'rlangan tuproq sharoitda esa o'simliklar urug'ining unuvchanlik hamda poya uzunligi va yer usti biomassalarida ham farq, ya'ni past ko'rsatkichlar kuzatildi. Huddi shuga o'xshash xolat *Acacia ampliceps* o'simligida ham kuzatilgan bo'lsada, lekin kuchsiz sho'rlangan va sho'rlanmagan tuproq sharoitda ham o'simlik bo'yicha, yer usti biomassasida sezilarli farqlar kuzatildi.

Kalit so'zlar: *Atriplex undulata*, *A. nummularia* *A. Amnicola*, *Acacia ampliceps*, sho'rlanish, biomassa, chidamlilik.

Anatation

The morphophysiological characteristics of the plant species *Atriplex undulata*, *A. nummularia* *A. amnicola* and *Acacia ampliceps* at different stages of growth and development in saline soils were studied. Differences were found in different saline soil conditions based on the length of plant stems and dry and wet ground biomass. *Atriplex undulata*, *A. nummularia* *A. amnicola* In stem soils

with weak and moderate salinity, the stem length did not differ significantly, but the surface biomass was higher in non-saline soils. In highly saline soils, differences in plant seed germination and stem length and surface biomass were also observed. A similar situation was observed in the *Acacia ampliceps* plant, but in the slightly saline and non-saline soil conditions, significant differences were observed in the vegetation and surface biomass.

Keywords: *Atriplex undulata*, *A. nummularia*, *A. Amnicola*, *Acacia ampliceps*, salinity, biomass, endurance.

Tuproq sho'rlanishi Yer sharining barcha mintaqalarida kuzatilib, quruqlikning $\frac{1}{4}$ qismini, sug'oriladigan ekin maydonlarining yarmidan ko'proq qismida har xil darajada qayd etiladi [1-3]. O'simliklarning sho'rga chidamliligi o'ta murakkab va dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Tuproq sho'rlanish darajasi, tipi, uning unumdorligi, organizmning biologik xususiyati (sho'rga moslashish mexanizmlari), suv, ozuqa rejimi kabi ko'plab omillarga bog'liqligi uning murakkabligidan dalolat beradi. Global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligining yuzaga kelishi ushbu masalaning jiddiy tus olishiga sabab bo'lmoqda. Tuproq sho'rlanishi o'simliklarga stress omil sifatida ta'sir etib, ularda sodir bo'ladigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning buzilishiga sabab bo'lib, xosildorlikni pasayishiga olib kelmoqda [3]. Albatta, sho'rlangan tuproq sharoitida genotipning sermahsul bo'lishi uning sho'rga chidamliligini belgilaydi. Chunki genotip tashqi muhit ta'sirida, o'zining irsiy imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan holda shakllanadi.

Sho'rlangan tuproq sharoitda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi susayadi, suv almashinishi va ionlar muvozanati hamda fotosintez va nafas olish jarayoni buziladi. Bu ko'p ayrim hollarda o'simlik nihollarining nobud bo'lishi yoki mahsuloti sifatining ekologik jihatdan talabga javob bermaligiga sabab bo'ladi [2, 4, 5]

O'simliklarning sho'rga chidamliligini oshirish, sho'rlangan tuproqlardan samarali foydalanish, chorva ozuqa bazasini mustahkamlashda galofit o'simliklarning imkoniyatlari yuqori. Dunyo tajribalaridan ma'lum bo'lishicha, galofit o'simliklardan ozuqa, dorivor, yem-xashak va moy ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. AQSh ning Arizona universitetida galofitlarning genetik kolleksiyasi tashkil etilib, uning tarkibidan moyli galofit (*Salicornia bigelovii*) o'simligining SOS-7 navi yaratilgan. Mazkur navni sho'r suv bilan sug'orish tavsiya etilib, gektaridan chorva uchun 20 tonna yashil massa va 600 kg moy olish mumkinligi aniqlangan [6].

Sho'rga Chidamli O'Simlik Turlari Va Ularning Navlarini Tanlash Hamda Yaratishda Bog'Lang'Ich Manba Sifatida Foydalanilmoqda [7].

M

a Galofit o'simliklar nafaqat sho'rlangan, qurg'oqchilik mintaqalarda o'zuqabop ekin balki ekologik muhitni yaxshilashda o'simlikshunoslikning muhim ob'ekti sifatida e'tirof etildi. Buni keyingi yillarda Orol xududida olib borilgan ko'kalamzorlashtirish ishlaridan ham ko'rish mumkin.

m O'z navbatida shuni qayd etish kerakki galofit o'simliklarning genetik imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilganicha yo'q. Buning uchun birinchi navbatda ularning genetik kolleksiyasini tashkil etish, seleksion qiymatini aniqlash va urug'chiligini tashkil maqsadga muvofiq.

A

D

u T

a T

q

q

sho'rlangan 3 Ta Tajriba Maydonlari Tanlandi. Har Bir Tajriba Maydoniga O'Simlik Namunalarining Urug'Lari 3 Qaytariqda Ekilib, Morfofiziologik Ko'rsatkichlari Bo'Yicha Ob'ekti Va Usuli

Guliston Davlat Universiteti "Ekspermental Biologiya" Laboratoriyasi Dala Tajriba Maydonida O'z Navbatida Sharoitida Ko'rsatkich Sifatida O'rganilgani A. Qilganulga O'z O'Sish Jarayoni Jadallashdi. Buni Jadvaldagi Ma'lumotlardan Ham Ko'Rish Mumkin. Sentyabr Oyida Acacia Ampliceps O'Simligining Bo'yi 29.5 Sm Teng Bo'Lgan Bo'Lsa, Nisbatan Jadal O'Sdi. Buni Atriplex Undulate O'Simligida Aniq Ko'Rish Mumkin. Mazkur O'Simlik Bo'yi Sentyabrda 56.6 Sm Teng Bo'Lgan Bo'Lsa Noyabr Oyida 91.6 Sm Teng Bo'Ldi.

G

N

k

b

f

A Sirdaryo sharoitiga itroduktsiya qilingan galofitlarning o'sish dinamikasi

A

innicola Va Acacia Ampliceps O'Simlik Turlarining O'Sish Xil Davri, va Sho'rlangan Tuproq Sharoitida Morfofiziologik Belgilarini O'rganishdan Iborat.

h

e

k

g

		1.09	1.10	1.11
1	Acacia ampliceps	29,5	51,5	68,2
2	Atriplex nummularia	62,7	71,0	72,8
3	Atriplex undulate	56,6	82,0	91,6
4	Atriplex amnicola	48,6	75,6	89,9

Atriplex Undulata O'Simligi Ko'P Yillik Bo'Lib Birinchi Yilda Hosildorligi Yashil Massa Sifatida 16 Tsg'Ga Ni Tashkil Etdi. Tadqiqotning Ikkinchi Yilida Mazkur Turning Hosildorligi 35-40 Tsg'Ga Ni Tashkil Etdi. Mazkur Turdan Ikkinchi Yilda 7-9 Tsg'Ga Urug' Olindi(1-Rasm). Vegetatsiya Davrida Ikki Marta Yashil Massa Olish Mumkinligi Aniqlandi. Atripleks O'Simligining Yashil Massasidan Chorva Ozuqasi Sifatida Foydalanish Mumkinligi Aniqlandi.

Atriplex undulata o'simligini urug' va vegetativ yo'l bilan ko'paytirish mumkin. Buning uchun atripleks urug'i diametri 20sm, balandligi 30 sm bo'lgan maxsus idishlarga erta bahorda issiqxonada ekiladi. Aprel oyining boshida tuvaklarga ekilgan ko'chatlari maxsus tayyorlangan qator orasi 2-3 m, o'simlik orasi 1-1.5 m paykalchalarga ekiladi. Chunki atripleks o'simligi yoyilib o'sadi. Erga qadalgan qismi namlik etarli bo'lsa ildiz ortadi shu yo'l bilan ko'payishi mumkin. Atripleks o'simligini vegetiv yo'l bilan ham ko'paytirish mumkin. Ikkinchi yil atripleks o'simligidan aprel oyining boshida 20-30 sm uzunlikda shoxlari kesib olinib maxsus tayyorlangan juyaklarga ekiladi va har 7-8 kunda suv berildi.

1-pacm. Atriplex undulata

Akatsiya -**Acacia ampliceps** dukkakli o'simliklardan bo'lib nafaqat sho'rga chidamli balki tuproq unumdorligini oshiradi. Akatsiyaning vegetativ massasidan chorva ozuqasi sifatida foydalanish mumkin. Ilmiy manbalarda ikkinchi yildan boshlab akatsiya poyalari o'rib olinib hashak sifatida foydalanish tavsiya etilgan. Akatsiya urug'i aynan atripleks o'simliklariga o'xshash issiqxonada maxsus idishlarga ekiladi. Tayyor bo'lgan ko'chatlar aprel oyining

boshida qator orasi 3 x 2 m sxemada ochiq maydonga ekiladi. Vegetatsiya davrida qator orasiga ishlov beriladi, begona o'tlardan tozalanadi va mineral o'g'it berildi. Akatsiya o'simligi jadval rivojlanib ayrimlarining bo'yi 1.5-1.90 m ni tashkil etdi. **Acacia ampliceps** kech kuzgi borib gullaydi. Buni 2-rasmdan ham ko'rish mumkin. Rasmda akatsiya daraxtining gullash fazasining boshlanishi tasvirlangan. Kuzda havoning sovushi natijasida gullash jarayoni to'liq amalga oshmadi va o'simliklar soquqdan nobud bo'ldi. Akatsiya daraxti sovuqqa chidamsiz bo'lib har yili uning ko'chatini ekishga tayyorlash kerak bo'ladi.

2-расм. **Acacia ampliceps**

Umuman olganda Sirdaryo viloyatining sho'rlangan tuproq sharoitida introduksiya qilingan galofitlardan bo'lmish **Atriplex undulata** va **Acacia ampliceps** o'simliklarini sho'rlangan ekin maydonlarida ekish uchun tavsiya etish mumkin. Akatsiya o'simligining sovuqqa chidamsiz ekanligini yuqorida qayd etgan edik. Seleksiya usullari yordamida ushbu o'simlikni sovuqqa moslashtirish mumkin. Introduksiya qilingan galofitlardan ozuqabop ekin sifatida foydalanish tavsiya etiladi. Buning uchun ushbu o'simliklarning birlamchi urug'chiligini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

XULOSALAR

Har xil darajada sho'rlangan tuproq sharoitida o'simliklarning poyasining uzunligi hamda quruq va ho'l holdagi yer usti biomassasi farq qildi.

Atriplex undulata, *A. nummularia* *A. amnicola* kuchsiz va o'rta sho'rlanish darajasiga ega bo'lgan tuproq sharoitida poya uzunligi kuchli farq qilmaydi, lekin er ustki biomassasi sho'rlanmagan tuproq sharoitda morfofiziologik ko'rsatkichlari bilan farq qiladi.

Kuchli sho'rlangan tuproq sharoitda esa o'simliklar urug'ining unuvchanlik hamda poya uzunligi va er usti biomassaslarida ham farq qildi. Xuddi shuga o'xshash holat *Acacia ampliceps* o'simligida ham kuzatilgan bo'lsada, lekin

kuchsiz sho‘rlangan va sho‘rlanmagan tuproq sharoitda ham o‘simlik bo‘yicha, yer usti biomassasiga sezilarli farqlar kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Жуманов, У., Кушиев, Х., Кулиев, Т., & Журабоева, М. (2022). Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы. Международный центр научногго сотурудничества Фундаментальные и прикладные научные исследования “Наука и просвещение” Пенза. 2022г, 15-18.
2. Кулиев, Т. К., Кушиев, Х., Жуманов, У., Кенжаев, А., & Журабоева, М. (2022). ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ. Современные проблемы науки, общества и образования, 21.
3. Абдикулов , З. ., Хожаёрова , Д., & Жуманов, Ў. (2024). БУҒДОЙ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ-РИВОЖЛАНИШИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ ТАЪСИРИ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 286–291. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29877>
4. Жуманов, Ў. ., & Кулиев , Т. . (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИ ШЎРГА ЧИДАМЛИГИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА АНИҚЛАШ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 278–285. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29849>
5. Жуманов, Ў. (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. In THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (Vol. 3, Number 7, pp. 72–84). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10940167>
6. Кулиев, Т., Жуманов, У., & Тожиева, О. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЕ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 272–277. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29773>
7. Содиқова , Д., Жуманов, Ў., & Кулиев , Т. (2024). ДОНИ КОБИҚСИЗ ВА ҚОБИҚЛИ АРПА НАВЛАРИДА ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 266–271. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29772>
8. Qo‘shiyev, H., & Jumanov , O. (2024). ORGANIK G‘O‘ZA UNING BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI VA HOSILDORLIGI . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления,

- 1(5), 260–265. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29771>
9. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С. С., & Худойбердиев, Р. (2019). Дыня древнейшая культура центральной Азии. In Научные основы развития АПК (pp. 166-168).
10. Рахматов, Ф. О., & Рахматов, О. (2023). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(6), 90-94.
11. Артиков, А., Машарипова, З. А., & Рахматов, Ф. О. У. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ РАВНОВЕСИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА. *Universum: технические науки*, (12-3 (81)), 24-30.
12. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In *International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023)* (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.
13. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).
14. Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Юсупов, А. М. (2013). Безотходная технология переработки остатков хлопчатника. *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*, (6 (104)), 103-108.
15. Рахматов, О. (2016). К вопросу тепловой оптимизации режима эксплуатации солнечно-топливной сушильной установки конвективного типа. *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*, (1 (135)), 132-138.
16. Рахматов, О. (2015). Реализация и эксплуатация гибких производственных систем комплексной безотходной переработки продуктов виноградарства. Ташкент: Изд-во «Фан».
17. Iskandarov, Z. S., Rakhmatov, O., Salomov, M. N., Akhmedov, S. K., & Rashidov, A. S. (2011). Double chamber solar and fuel drying unit for agricultural products. *Applied Solar Energy*, 47(1), 24.
18. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhranova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare

when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.

19. Рахматов, О., Унгаров, А. А. У., Рахмонкулова, Ё. М. К., & Султонов, Н. Ш. У. (2019). Разработка трёхвалкового аппарата для пластификации вяленой дыни. Наука, техника и образование, (9 (62)), 41-43.

20. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.

